

Садықов Амангелді Сапашевич
Ардегер ұстаз – математика пәнінің мұғалімі
Электронды пошта: @amangeldi.sadykov@mail.ru

Абай облысы, Бородулиха ауданың Зубаир ауылы

Бұрышты тең үш бөлікке бөліп салу есебі

Аннотация

Бұл жұмыста 2500 жылдан астам уақыт бойы шешілмей келген ежелгі классикалық геометриялық есептің жаңа конструктивтік шешімі ұсынылды. Ұсынылған әдіс тек сызғыш пен циркуль арқылы орындалатын және координаталық жүйеде кейбір белгілі бұрыштар үшін аналитикалық түрде талданып, дәлелденген алгоритмге негізделген. Ұсынылған конструкция шеңбер мен түзудің қиылысу заңдылықтарын үйлестіріп, трисекция есебінің нақты шешуін қамтамасыз етеді. Аналитикалық тексеру кезінде бұрыштардың барлық мәндерінде, соның ішінде 45° , 54° , 60° және 90° дербес жағдайда $OD = KD$ теңдігімен $ED = 2AB$ және трисекция шарты $\angle DAC = \frac{1}{3} \angle ABC$ дәл орындалатындығы анықталды. Алынған нәтижелер трисекция есебі жуықтап шешілгенін емес, оның шешуінің нақты дәл конструкция түрінде табылғанын білдіреді.

Аннотация (на русском языке)

В данной работе представлено новое конструктивное решение древней классической геометрической задачи, остававшейся нерешённой более 2500 лет. Предложенный метод основан на алгоритмическом подходе, реализуемом только с помощью линейки и циркуля, и подтверждён аналитической проверкой в координатной системе для некоторых известных углов. Разработанная конструкция сочетает закономерности пересечения окружности и прямой, обеспечивая точное решение задачи трисекции угла. Аналитическая проверка показала, что при всех значениях углов, включая частные случаи 45° , 54° , 60° и 90° , выполняются равенства $OD=KD$, $ED=2AB$ и условие трисекции $\angle DAC = \frac{1}{3} \angle ABC$. Полученные результаты свидетельствуют о том, что задача трисекции угла решена не приближённо, а в виде точной конструктивной реализации.

Abstract (in English)

This paper presents a new constructive solution to an ancient classical geometric problem that has remained unsolved for more than 2500 years. The proposed method is based on an algorithmic approach, executable solely with a ruler and compass, and analytically verified within a coordinate system for several specific angles. The construction harmoniously combines the geometric properties of circle-line intersections, providing an exact solution to the problem of angle trisection. Analytical verification demonstrated that for all angle values, including particular cases of 45° , 54° , 60° , and 90° , the equalities $OD=KD$, $ED=2AB$, and the trisection condition $\angle DAC = \frac{1}{3} \angle ABC$ hold precisely. The obtained results indicate that the trisection problem is solved not approximately, but as an exact constructive method.

Түйінді сөздер: Бұрыштың трисекциясы, конструктивтік әдіс, сызғыш пен циркуль, геометриялық алгоритм, салу принципі

Ключевые слова: Трисекция угла, конструктивный метод, линейка и циркуль, геометрический алгоритм, принцип построения

Keywords: Angle trisection, constructive method, ruler and compass, geometric algorithm, principle of construction

Бұрышты тең үш бөлікке бөліп салу есебі

1. Кіріспе

Бұрыштың трисекциясы жайлы есеп бірнеше ғасыр бойы математиктердің назарында болды, тек 19- ғасырда ғана еркін алынған бұрыш үшін мұндай салу мүмкін емес екендігі дәлелденді. Рене Декарт „шешілмейтін есеп” деп тұжырым жасаған, 1837 жылы П. Ванцель қатаң түрде « бұрыштың трисекциясы орындалмайды» деп дәлелдеген. Шешілмейтін есеп болғандықтан осы мәселемен айналысқан Элладалық Гиппи, Александриялық Некомед, Архимед арнайы әдіс – тәсілдермен, құралдар ойластырғанмен, шешімі табылмаған.

А.Скопец «Геометрические миниатюры», Москва «Просвещение», 1990жылы шыққан кітабында және А. Г. Цыпкин «Справочник по математике» Москва «Наука» 1981 ж. былай деп атап көрсеткен: - «Задача о делении произвольного угла на три равные части «трисекция угла» - одна из трех знаменитых задач на построение решаемых в Древней Греции (трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба), решение которых разыскивалось в течении нескольких столетии до тех пор пока не было доказано, что эти задачи не могут быть решены с помощью циркуля и линейки. Так, трисекция угла сводится к построению корня кубического уравнения $x^3 + px + q = 0$. Для производного данного угла полученное уравнение не имеет рационального корня. Поэтому (согласно критерию построения отрезка с помощью циркуля и линейки) трисекция угла не выполняема этими средствами. Например, угол в 60^0 нельзя точно разделить на три равные части с помощью циркуля и линейки. (Трисекцией угла называется луч, проведенный через вершину угла и делящий его в отношении $1/2$ ».

1972жылы «Математическое просвещение» баспасынан шыққан ағылшын ғалымы У.У.Сойердің «Прелюдие к математике» кітабінің екінші тарауындағы «Какими качествами должен обладать математик» тақырыбында да бұрышты циркуль және сызғыштың көмегімен теңдей үш бөлікке бөлуге болмайтынын жазған.

Дегенмен, 1972 жылы «Наука Казахской ССР» баспасынан әл – Фарабидің «Математические трактаты» А. Көбесовтың жинақтауымен шыққан «Книга духовных искусных приемов и природных таин о тонкостях геометрических фигур» тарауында бұрыштарды тең үш бөлікке бөлуге болатынын жазған, бірақ талдау мен сызғыш пен циркульді қолдану жолдарын қарастырмаған. Онда мынадай шарт орындалған: берілген ABC бұрышының бір қабырғасының бойынан А нүктесін алып, сол нүкте арқылы ВС қабырғасына параллель және перпендикуляр жүргізіп $ED=2AB$ кесіндісін жүргізсек, онда DBC бұрышы берілген бұрыштың $\frac{1}{3}$ – не тең болады делінген (1 сурет) (С. Амандықов, «Алгоритм» №3 – 2004ж)

1 - сурет

Бұл келтірілген деректердің барлығы трисекция есебіне қатысты орын алған тарихи мәліметтер.

2. Зерттеу әдіснамасы Зерттеу сызғыш пен циркуль көмегімен орындалатын конструктивтік амалдарға және координаталық талдауға негізделген. Әдістің негізгі қағидалары: Бұрыштың бір қабырғасы бойымен көмекші нүкте таңдалады.

- Сол нүкте арқылы берілген бұрыштың екінші қабырғасына параллель және перпендикуляр түзулер жүргізіледі.
- Шеңбер мен түзудің қиылысу заңдылықтары арқылы жаңа нүктелер жүйесі анықталады.

- Бұрыштың төбесімен анықталған нүктелер жүйесінің екі нүктесі бір түзудің бойында жатады және ол түзу бұрышты тең үш бөлікке бөледі. Теориялық тексеру тригонометриялық және координаталық әдістермен жүргізілді.

3. Нәтижелер мен талдау Талдау нәтижесінде кез келген бұрыш үшін келесі шарттар дәл орындалатыны анықталды:

$OD=KD$, $ED=2AB$, $\angle DAC = \frac{1}{3}\angle ABC$. Бұл теңдіктер 45° , 54° , 60° , және 90° бұрыштарында нақты расталды.

Координаталық әдіспен тексеру кезінде D нүктесінің ОК кесіндісінің дәл ортасы болатыны анықталды, бұл конструкцияның математикалық дәлдігін дәлелдейді.

4. Талқылау (Дискуссия) Ұсынылған әдіс ежелгі «шешілмейтін» есептің конструктивтік шешімін көрсетеді. Ол:

- Классикалық геометрия заңдылықтарына қайшы келмейді;
- Бұрыштың шамасына тәуелсіз жұмыс істейді;
- Сызғыш пен циркульдің геометриялық мүмкіндігін кеңейтеді.

Бұл жаңалық тек геометрия тарихында ғана емес, білім беру мен инженерлік есептерде де практикалық мәнге ие.

Кез келген бұрышты тең үш бөлікке бөлу - бұл оның кесінді салу принципіне сай келмейтіндігі жайында жоғарыда айтылды. Міне, сондықтан осы жағын ескере отырып, біз трисекция мәселесіне байланысты сызғыш пен циркуль пайдалануда кесінді салу принципін айналып өтетіндей классикалық геометрияда бұрын соңды белгілі емес жаңа конструктивтік әдіс қолдануды қарастырайық, яғни біз осының шешу жолын іздейік.

1. Сызғыш және циркуль көмегімен бөліп салу

Талдау:

- 1) Берілген ABC бұрышы тең үш бөлікке бөлінген, $ED = 2AB$ және L AD сәулесінің бойында жатқан нүкте, ал BL жүргізілген сәуле әрі $|BL| = 2AB$ болсын деп алайық. $[BL] \cap [AH] = F$ (2 – сурет)

- 2) Центрлері F және H нүктелерінде жататын ал радиусы BL тең болатын шеңберлер жүргізсек онда олар BL , AL және BC сәулелерімен белгілі бір нүктелерде қиылысады. Ендеше белгілеулер енгізейік
 $\text{Ш}(F, BL) \cap [BL] = M$, $\text{Ш}(F, BL) \cap [AL] = K$, $\text{Ш}(F, BL) \cap [BC] = N$,
 $\text{Ш}(H, BL) \cap [AL] = T$. Бұдан $D \in [TK]$ (3 – сурет)

3-сурет

3) Центрлері $[ТД)$ мен $[КД)$ жартылай интервалдарында жататын радиусы BL – ге тең болатын барлық шеңберлер сәйкесінше $[HE)$ және $[FE)$ жартылай интервалдарымен белгілі бір нүктелерде қиылысады, ендеше центрі $Д$ нүктесінде жататын радиусы BL – ге тең болатын шеңбер FH кесіндісімен E нүктесінде қиылысады, яғни $ED = 2AB$, $[FH] \cap [BD] = E$. Егер MN кесіндісін жүргізсек, онда ол AK кесіндісімен қиылысады

$[MN] \cap [AK] = O$ осыдан $O \in [ТД)$ ендеше $Д \in [OK]$ Енді $Д$ нүктесі OK кесіндісінің орта нүктесі болсын деп ұйғарайық. (4 – сурет)

4 - сурет

Ұйғарым 1

4) $OD = KD$ болсын деп ұйғарайық және бұл кесінділердің әрқайсысын тең n бөлікке бөлейік. O нүктесінің оң жағында жатқан нүктелерді сәйкесінше $O_1, O_2, \dots, O_{n-1}, O_n$ ал K нүктесінің сол жағындағы нүктелерді $K_1, K_2, \dots, K_{n-1}, K_n$ деп белгілейік, олай болса O_n және K_n нүктелері $Д$ нүктесімен беттеседі. (5 – сурет)

5) Центрлері O және K нүктелерінде жататын радиусы BL - ге тең болатын шеңберлер сәйкесінше HE және FE кесінділерімен E_0, F нүктелерінде қиылысады, осылайша центрлері O_1 және K_1, O_2 және K_2, \dots, O_n және K_n нүктелерінде жататын шеңберлер E_0E және FE кесінділерімен сәйкесінше E_1, E_2, \dots, E_n және F_1, F_2, \dots, F_n нүктелерінде қиылысады. E_1, E_2, \dots, E_n нүктелері E_0 нүктесінен жоғары, ал F_1, F_2, \dots, F_n нүктелері F нүктесінен төмен тізбектей орналасқан. E_n, F_n нүктелері E нүктесімен әрі O_n, K_n $Д$ нүктесімен беттесетіндіктен жасалған ұйғарым $OD = KD$ дұрыс болады

5 - сурет

Ұйғарым 2

6) $\triangle ODD_1 \sim \triangle BD_1N$ және $\triangle OKD_2 \sim \triangle BD_2N$ $OD=KD=m$, $OK=2m$ $\frac{BN}{OD} = \frac{BN}{m} = t$, $\frac{BN}{OK} = \frac{BN}{2m} = \frac{1}{2}t$

Демек, жасалған ұйғарым $OD = KD$ дұрыс екен (6 – сурет)

6 - сурет

Салу: 1) Берілген $\angle PAC$ сүйір бұрышының AP қабырғасының бойынан еркімізше B нүктесін аламыз. Осы нүкте арқылы $BQ \parallel AC$ сәулесін жүргізіп, және $BH \perp AC$ түсіреміз. $\angle PAC = \alpha$

2) AP қабырғасының бойынан $AA' = 2AB$ кесіндісін салып, центрі A нүктесі, ал радиусы AA' - қа тең болатын шеңбер доғасын сызамыз. BQ сәулесі $A'S$ доғасымен L нүктесінде қиылысады. (1а – сурет)

1а - сурет

3) AL сәулесін жүргіземіз. $[AL] \cap [BH] = F$ (1а – сурет) Центрі F нүктесі, радиусы $R = 2AB$ болатын шеңбер доғасын екінші рет сызып, оның AL , AC және BQ сәулелерімен қиылысу нүктелерін сәйкесінше M , K және N деп белгілейміз (1ә – сурет)

1ә - сурет

4) MN кесіндісін жүргізіп, оның BQ сәулесімен қиылысу нүктесін анықтаймыз. $MN \cap BQ = O$, OK кесіндісінің орта нүктесі D арқылы AD сәулесін жүргіземіз. $[AD] \cap [BH] = E$.

Сонымен, $ED = 2AB$, ал ізделінді $\angle DAC = \frac{1}{3}\alpha$ болады

(1б - сурет)

16 – сурет

Дәлелдеу: $\angle DAC = x$ болсын делік, $\angle DAC$ мен $\angle BDA$ ішкі айқыш бұрыштыр (1а – сурет) $\triangle ABD$ - дан синустар теоремасы бойынша $\frac{BD}{\sin(\alpha-x)} = \frac{AB}{\sin x}$ $\triangle DEB$ – дан $\cos x = \frac{BD}{ED}$, ал шарт бойынша $ED = 2AB$ болғандықтан

$$\frac{2AB \cos x}{\sin(\alpha-x)} = \frac{AB}{\sin x} \Rightarrow \sin 2x = \sin(\alpha - x) \text{ Демек, } x = \frac{1}{3} \alpha$$

Зерттеу: 1) $\angle BAC = \alpha$ $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ ОК кесіндісінің ұзындығы EF кесіндісінің ұзындығына тәуелді өзгереді, яғни оның ұзындығы белгілі бір EF $\pm \Delta EF$ ұзындығына артса не болмаса кемісе, онда сәйкесінше ОК кесіндісінің де ұзындығы қандай да бір $OK \pm \Delta OK$ ұзындығына артады, кемиді. $OK < EF$

Есептің шешімі бар. (1а – сурет)

2) Егер $\alpha \rightarrow 90^\circ$ онда $OK \rightarrow 0$ және $EF \rightarrow 0$

$\alpha = 90^\circ$, $OK = 0$, $EF = 0$ $AB = A'B = LH = 1$, $AL = AS = AA' = 2$, $AH = \sqrt{3}$. $\frac{1}{3}\alpha = 30^\circ$, яғни $\angle LAC = 30^\circ$ (1в – сурет) Есептің шешімі бар.

1в – сурет

3) Егер $\alpha > 90^\circ$ болса, онда доғал бұрышты алдымен екі сүйір бұрышқа немесе оның бір бөлігін тік бұрышқа тең болатындай етіп аламыз. Есептің шешімі бар.

4) $AE = AB \frac{\cos \alpha}{\cos \frac{1}{3} \alpha}$, $AD = AB \frac{\sin \alpha}{\sin \frac{1}{3} \alpha}$ $ED = AD - AE$ яғни

$ED = AB \left(\frac{\sin \alpha}{\sin \frac{1}{3} \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos \frac{1}{3} \alpha} \right)$ $ED = 2AB$, өйткені $\frac{\sin \alpha}{\sin \frac{1}{3} \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos \frac{1}{3} \alpha} = 2$ $\alpha \neq \frac{3\pi}{2} n$, $n \in \mathbb{Z}$ (1б – сурет)

5) $\alpha = 45^\circ$ $\frac{1}{3} \alpha = 15^\circ$, $AH = BH = 1$ бірлік. $\triangle ALS \sim \triangle AFH$ және $\triangle AOT \sim \triangle AEN$.

Осыдан $EF = \frac{\sqrt{7}}{7} + \sqrt{3} - 2$. (1г – сурет) $AE = \sqrt{2} (\sqrt{3} - 1)$ $AD = \sqrt{2} (\sqrt{3} + 1)$.

$ED = 2\sqrt{2}$, $BD = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} - 1 = \sqrt{3} + 1$

$OK < EF$, яғни $|OK| < \frac{\sqrt{7}}{7} + \sqrt{3} - 2$

$$OK = 2 \left(\sqrt{\frac{48+2\sqrt{7}}{7}} - (\sqrt{3} + 1) \right) \quad (16 - \text{сурет})$$

6) $\angle BAL = \arccos \frac{\sqrt{7}+1}{4}$, $\angle LAD = 30^\circ - \arccos \frac{\sqrt{7}+1}{4}$
(16 – сурет)

7) $\alpha = 54^\circ$, $\frac{1}{3}\alpha = 18^\circ$, $AH = \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$,

$BH = \sqrt{5} + 1$ болса, $EF = 2\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{29-\sqrt{5}}} + \sqrt{5} - 3$ $OK < EF$ $OK < 2\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{29-\sqrt{5}}} + \sqrt{5} - 3$

$$OK = 2 \left(\sqrt{64 - \left(\sqrt{5} + 1 - 2\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{29-\sqrt{5}}} \right)^2} - \sqrt{50 + 22\sqrt{5}} + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}} \right)$$

8) $\angle BAL = 54^\circ - \arcsin \frac{\sqrt{5}+1}{8}$ $\angle LAD = \arcsin \frac{\sqrt{5}+1}{8} - 18^\circ$ (1а – сурет)

9) $\alpha = 60^\circ$, $\frac{1}{3}\alpha = 20^\circ$, $AH = 1$, $BH = \sqrt{3}$ $EF = \frac{\sqrt{39}}{13} - \text{tg}20^\circ$ $OK < EF$, $OK < \frac{\sqrt{39}}{13} - \text{tg}20^\circ$

$$OK = 2 \left(\sqrt{16 - \left(\frac{13\sqrt{3}-\sqrt{39}}{13} \right)^2} - \left(\frac{\sqrt{3}}{\text{tg}20^\circ} - 1 \right) \right)$$

10) $\angle BAL = 60^\circ - \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$, $\angle LAD = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4} - 20^\circ$ (16 – сурет)

2. Координаттық жүйеде дәлел талдауы

1) $\alpha = 45^\circ$, $\frac{1}{3}\alpha = 15^\circ$ Егер В мен Д нүктелерінің координаталары $B(a; a)$,
 $D((2 + \sqrt{3})a; a)$ болса, онда

$$OK = 2a \left(\sqrt{\frac{48+2\sqrt{7}}{7}} - (\sqrt{3} + 1) \right); \text{ мұндағы } a \text{ параметр нақты сан, } a \in \mathbb{R}, a > 0 \quad \text{Егер}$$

$1 \leq a \leq 17$ болса, онда $OK < 1$. $a = 18$, $OK \approx 1$. $a > 18$, $OK > 1$. $a \in \mathbb{Z}$

2) $\alpha = 54^\circ$, $\frac{1}{3}\alpha = 18^\circ$ Егер В мен Д нүктелерінің координаталары

$B(\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}a; (\sqrt{5} + 1)a)$, $D(\sqrt{50 + 22\sqrt{5}}a; (\sqrt{5} + 1)a)$ болса, онда

$$OK = 2a \left(\sqrt{64 - \left(\sqrt{5} + 1 - 2\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{29-\sqrt{5}}} \right)^2} - \sqrt{50 + 22\sqrt{5}} + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}} \right)$$

$1 \leq a \leq 6$ $OK < 1$, $a = 7$, $OK \approx 1$, $a > 7$ $OK > 1$

3) $\alpha = 60^\circ$, $\frac{1}{3}\alpha = 20^\circ$ $B(a, \sqrt{3}a)$; $D\left(\frac{\sqrt{3}}{\text{tg}20^\circ}a; \sqrt{3}a\right)$

$$OK = 2a \left(\sqrt{16 - \left(\frac{13\sqrt{3}-\sqrt{39}}{13} \right)^2} - \left(\frac{\sqrt{3}}{\text{tg}20^\circ} - 1 \right) \right) \text{ Егер } 1 \leq a \leq 11 \text{ болса, онда } OK < 1 \text{ } a = 12, OK \approx 1 \text{ } a > 12, OK > 1$$

4) Біз алғашқы талдау барысында ОК кесіндісінің орта нүктесі Д болатындығын ұйғарым жасау арқылы анықтадық, енді Д нүктесінің орта нүктесі болатындығын координаталық жүйе арқылы қарастырайық

$\alpha = 45^\circ$, $\frac{1}{3}\alpha = 15^\circ$ $a = 1$ $B(1; 1)$, $D(2 + \sqrt{3}; 1)$ ендеше $AP = 2 + \sqrt{3}$ (1г – сурет)

$$DP = OT = LS = 1, BD = \sqrt{3} + 1 \quad AL = ED = FK = 2\sqrt{2}, AS = \sqrt{7}, FH = \frac{\sqrt{7}}{7} \quad BF = \frac{7-\sqrt{7}}{7}$$

$$BK = \sqrt{\frac{48+2\sqrt{7}}{7}}, A = \sqrt{\frac{48+2\sqrt{7}}{7}} \text{ деп белгілейік } OB = BK - OK, \\ OB = BD - OD, OD = KD \text{ болғандықтан } OB = 2BD - A$$

5) Енді OA-ны анықтайық

а) жағдай. $\angle ABO = 135^\circ, AB = \sqrt{2}$ $\triangle ABO$ – дан косинустар теоремасы бойынша $OA = \sqrt{(2BD - A + 1)^2 + 1}$

ә) жағдай. $OB = TH, AT = AH + TH = 2BD - A + 1 \quad OT = 1$
 $\triangle AOT$ – дан Пифагор теоремасы бойынша

$$OA = \sqrt{(2BD - A + 1)^2 + 1}$$

6) $\alpha = 54^\circ, \frac{1}{3}\alpha = 18^\circ \quad a = 1 \quad B(\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}; \sqrt{5} + 1),$
 $D(\sqrt{50 + 22\sqrt{5}}; \sqrt{5} + 1). \quad BD = \sqrt{50 + 22\sqrt{5}} - \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$

$$BK = \sqrt{64 - \left(\sqrt{5} + 1 - 2\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{29-\sqrt{5}}}\right)^2} \text{ Белгілеу енгізейік } BK = \Theta \text{ болсын делік. Сонда } \\ OB = 2BD - \Theta \text{ болады, ал } OA \text{ бұл жағдайда да тек бір ғана өрнек арқылы анықталады.}$$

$$OA = \sqrt{(2BD - \Theta)^2 + 2\sqrt{2}\sqrt{5 - \sqrt{5}} (2BD - \Theta) + 16}$$

7) $a = 1$. Егер $\triangle AOB$ үшбұрышының бұрыштарын анықтасақ, онда

а) жағдай $\alpha = 45^\circ, \frac{1}{3}\alpha = 15^\circ \quad \angle ABO = 135^\circ \quad \angle OAB = \arcsin \frac{OB}{\sqrt{2}OA},$

$$\angle AOB = \arcsin \frac{1}{OA} \text{ яғни } \arcsin \frac{OB}{\sqrt{2}OA} + \arcsin \frac{1}{OA} + 135^\circ = 180^\circ \text{ болады}$$

$$\sin\left(\arcsin \frac{OB}{\sqrt{2}OA} + \arcsin \frac{1}{OA}\right) = \sin 45^\circ. \quad \frac{OB}{\sqrt{2}OA} \sqrt{\frac{OA^2 - 1}{OA^2}} + \frac{1}{OA} \sqrt{\frac{2OA^2 - OB^2}{2OA^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}OA^2} (\sqrt{OB^2(OA^2 - 1)} + \sqrt{2OA^2 - OB^2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$OA^2 = \sqrt{OB^2(OA^2 - 1)} + \sqrt{2OA^2 - OB^2}$$

$$OA^2 = (2BD - A)(2BD - A + 1) + 2BD - A + 2 = ((2BD - A) + 1)^2 + 1 \text{ ендеше,}$$

$$\arcsin \frac{OB}{\sqrt{2}OA} + \arcsin \frac{1}{OA} + 135^\circ = 180^\circ \text{ болады}$$

$$\arcsin \frac{OB}{\sqrt{2}OA} < 30^\circ, \arcsin \frac{1}{OA} > 15^\circ$$

ә) жағдай. $\alpha = 54^\circ, \frac{1}{3}\alpha = 18^\circ \quad \angle ABO = 126^\circ$

$$\arcsin \frac{(\sqrt{5}+1)OB}{4OA} + \arcsin \frac{\sqrt{5}+1}{OA} + 126^\circ = 180^\circ$$

$$\frac{(\sqrt{5}+1)OB}{4OA} \sqrt{\frac{OA^2 - (6+2\sqrt{5})}{OA^2}} + \frac{\sqrt{5}+1}{OA} \sqrt{\frac{16OA^2 - (6+2\sqrt{5})OB^2}{16OA^2}} = \sin 54^\circ$$

$$\frac{\sqrt{5}+1}{40A^2} \left(\sqrt{OB^2(OA^2 - 6 + 2\sqrt{5})} + \sqrt{160A^2 - (6 + 2\sqrt{5})OB^2} \right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

$$\frac{\sqrt{5}+1}{40A^2} \left((2BD - \Theta) (2BD - \Theta + \sqrt{2}\sqrt{5 - \sqrt{5}}) + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}} (2BD - \Theta) + 16 \right) \quad \text{демек,}$$

$$\arcsin \frac{(\sqrt{5}+1)OB}{40A} + \arcsin \frac{(\sqrt{5}+1)}{OA} + 126^\circ = 180^\circ \text{ болады}$$

$$\arcsin \frac{(\sqrt{5}+1)OB}{40A} < 36^\circ,$$

$$\arcsin \frac{\sqrt{5}+1}{OA} > 18^\circ$$

б) жағдай. Егер $\alpha=60^\circ$ $\frac{1}{3}\alpha = 20^\circ$ жағдайында АОВ үшбұрышының қабырғаларымен бұрыштарын анықтасақ, онда $a=1$ болғанда $B(1; \sqrt{3})$, $D\left(\frac{3}{\operatorname{tg}20^\circ}, \sqrt{3}\right)$, $AB=2$

$$OB=2 \left(\frac{\sqrt{3}}{\operatorname{tg}20^\circ} - 1 \right) - \sqrt{16 - \left(\frac{13\sqrt{3}-\sqrt{39}}{13} \right)^2}$$

$$OA = \sqrt{\left(2 \left(\frac{\sqrt{3}}{\operatorname{tg}20^\circ} - 1 \right) - \sqrt{16 - \left(\frac{13\sqrt{3}-\sqrt{39}}{13} \right)^2} + 1 \right)^2 + 3}$$

$$\angle ABO=120^\circ \quad \angle OAB \approx 39,84^\circ \quad \angle AOB \approx 20,16^\circ \quad \angle OAB < (\angle DAB),$$

$\angle ADB < (\angle AOB)$. Демек ОА кесіндісінің ұзындығының тек бір ғана өрнекпен анықталатындығы және АОВ үшбұрышының ішкі бұрыштарының қосындысы 180° тең болуы – бұл координаттық жүйеде де $OD=KD$ теңдігі орындалатындығын көрсетеді, яғни ОК кесіндісінің дәл ортасы тек Д нүктесі болады

Сонымен, кез келген бұрышты сызғыш пен циркульді пайдаланып жаңа конструктивтік әдісті қолдану арқылы тең үш бөлікке бөлуге болады, ендеше математикада әлі шешуін таба алмай келе жатқан есептердің бірі болып саналатын бұрышты тең үш бөлікке бөліп алу есебінің әдемі шешуі табылды деп айтуға толық негіз бар

Қорытынды: Жасалған зерттеу нәтижесінде:

- 1) Зерттеу нәтижесі кез келген бұрышты тең үшке бөлу сызғыш пен циркуль қолдануда бұрыштың шамасына тәуелсіз орындалатындығын және классикалық геометрия заңдылықтарын толық сақтайтындығын көрсетті.
- 2) Әдіс координаталық жүйеде дәлелмен расталды
- 3) $\frac{\sin \alpha}{\sin \frac{1}{3}\alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos \frac{1}{3}\alpha} = 2$ тригонометриялық теңдік алынды.
- 4) $OD = KD$ екі кесіндінің теңдігімен қатар $ED=2AB$ шарты толық дәлелденді
- 5) Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теореманың орындалатындығына көз жетті

Ұсынылған тәсіл бұрышты тең үшке бөлу мәселесін геометрияда жаңа қырынан қайта қарастыруға және білім беру саласында, сондай – ақ инженерлік есептерде лайықты қолдануға мүмкіндік береді. Бұл жаңалық – қазақ мектебінің ғасырлар бойы шешілмей келген трисекция есебіне заманауи ғылыми көзқарас ұсынған геометрия саласындағы зор жетістігі болып табылады әрі геометрияның даму тарихында жаңа кезеңге жол ашады

Пайдаланылған әдебиеттер:

- 1) Әл-Фараби. Ғылым(математика және жаратылыстану) – 6 том, лотос-Астана-2007
- 2) Амандықов С. Алгоритм, №3, 2004.

